

[14]. Эрали, Бобомурод. Мажозий муҳаббат ҳақиқатлари Т.:Академнашр, 2015. - 80 б.

[15]. Tog'ayeva Gulandom. Tasavvuf- qadriyatlar va ahloq yo'li. Mug'allim ham uzliksiz bilimlendiriy. Ilmiy-metodikaliq jurnal, 2025, 1/3 -son, Nukus,195-203 bet

“HAYRAT UL-ABROR” VA “GULSHAN UL-ANVOR” DOSTONLARIDA HUKMDOR-SHAHZODALAR OBRAZI

Abdujalilova Diyora Abdujalol qizi

ToshDO‘TAU o‘qituvchisi

d_abdujalilova93@mail.ru

Annotatsiya: Turkiy adabiyot tarixida Alisher Navoiy ijodi o‘ziga xos badiiy maktabni yaratdi. Uning “Xamsa”si keyingi asrlarda ko‘plab shoirlarga ilhom manbai bo‘lib xizmat qildi. Navoiydan so‘ng bu an’anani davom ettirgan ijodkorlardan biri Yahyobey Toshlijalidir. XVI asrda Usmoniylar saltanati davrida yashab ijod etgan bu shoir o‘zining “Gulshan ul-anvor”, “Shoh-u gado”, “Ganjina roz”, “Yusuf va Zulayho” hamda “Usulnoma” dostonlaridan tashkil topgan “Xamsa”si bilan turkiy adabiyot taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shgan.

Mazkur maqolada Alisher Navoiy “Hayrat ul-abror” dostoni va Yahyobey Toshlijalining “Gulshan ul-anvor” asaridagi hukmdor hamda shahzoda obrazlari qiyosiy tahlil etiladi. Tadqiqotda ikki ijodkorning adolat, hayo, vafodorlik, saxovat, tavba kabi ma’naviy fazilatlarini podshohlar timsolida ifodalashdagi badiiy mahorati yoritilgan. Shu orqali mualliflarning insoniy komillik, axloqiy yetuklik va rahbarlik mas’uliyati haqidagi qarashlari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, Yahyobey Toshlijali, “Hayrat ul-abror”, “Gulshan ul-anvor”, “Xamsa”, hukmdor obrazi, podshoh siymosi, adolat, hayo, vafodorlik, ma’naviy komillik, qiyosiy tahlil, turkiy adabiyot.

Annotation: In the history of Turkic literature, Alisher Navoi’s creative legacy established a unique artistic school. His “Khamsa” (“Quintet”) served as a source of inspiration for many poets of later generations. One of the poets who continued this tradition was Yahyabey Toshlijali. Living and creating during the Ottoman Empire in the 16th century, he made a significant contribution to the development of Turkic literature with his “Khamsa,” which consists of the poems “*Gulshan al-Anvar*” (*The*

Rose Garden of Lights), “*Shah u Gada*” (*The King and the Beggar*), “*Ganjina-yi Raz*” (*The Treasury of Secrets*), “*Yusuf wa Zulaykho*”, and “*Usulnama*.”

This article provides a comparative analysis of the images of rulers and princes in Alisher Navoi's “*Hayrat al-Abrar*” and Yahyabey Toshlijali's “*Gulshan al-Anvar*.” The study explores how both authors artistically depicted moral qualities such as justice, modesty, loyalty, generosity, and repentance through the portrayal of kings. In doing so, the research reveals their shared perspectives on human perfection, moral maturity, and the ethical responsibilities of leadership.

Keywords: Alisher Navoi, Yahyabey Toshlijali, *Hayrat al-Abrar*, *Gulshan al-Anvar*, *Khamsa*, image of ruler, royal figure, justice, modesty, loyalty, moral perfection, comparative analysis, Turkic literature.

Turkiy adabiyotda Alisher Navoiydan so'ng unga ergashib, “Xamsa” yozgan shoirlardan biri Yahyobey Toshlijalidir. U XVI asrda Usmoniylar saltanatida yashab ijod etgan shoir va davlat arbobi hisoblanadi. Yahyobey garchi sohibdevon ijodkor bo'lsa-da, uning turkiy adabiyotdagi asosiy o'rnini “Xamsa” belgilab bergan. Toshlijalining besh dostonidan iborat “Xamsa”si “Gulshan ul-anvor”, “Shoh-u gado”, “Ganjina roz”, “Yusuf va Zulayho” va “Usulnoma” dostonlarini o'z ichiga oladi. Ijodkorning “Gulshan ul-anvor” dostonida ko'p o'rinlarda Alisher Navoiy “Hayrat ul-abror” dostonidan ta'sirlanish ko'zga tashlanadi. Biz ushbu maqolada har ikki ijodkor dostonidagi hukmdor -shahzodalar siymosi talqiniga to'xtalib o'tmoqchimiz.

“Hayrat ul-abror” dostonidagi tarixiy shaxslarning bir qismi valiylik bo'lsa, yana bir qismi hukmdorlar va shahzodalar obrazidir. Dostonning uchinchi maqolati sultonlarni adolatga da'vat qilish haqida bo'lib, shoir *shoh G'oziy* haqidagi hikoyatni keltirgan. Shoh G'oziyning mardligi, kurashuvchan, adolatparvar ekani butun hikoyat bo'ylab ko'zga tashlanadi. Shoh maydagaplik qilmaydi, qisqa va qat'iy gapiradi, xususan, uning ushbu iqrori bu holatni yaqqol ask ettiradi:

*Shah dedi: “Shar’ etsa bu yanglig’ ado,
Shar’i Nabiy hukmig’a jonim fido”. [1:152]*

Ya'ni qozi chiqargan hukmga ikkilanmay rozi bo'lishi, ayniqsa, da'vogar kampirning guvoh shohning adli va insofini ko'rsatsa, aybni bo'yniga olishi uning tabiatidagi ulug'vorlikni yuzaga chiqargan.

Asardagi *Hotami Toyi* obrazi toy qabilasining sardori, o'z jamoasining hukmdori edi. Alisher Navoiy saxovat haqidagi beshinchi maqolatda u bilan bog'liq voqeani bayon etadi. O'ziga berilgan savolga mardlarcha javob berishi, tama'dan xoli va

peshona teri bilan tirikchilik qilayotgan cholni o'zini ustun ko'rishi uning mard va rostgo'y odam ekanligini ko'rsatadi.

Oltinchi maqolatda *No'shiravoni odil* haqidagi hikoyatda uning hayosi vasf etilgan, bu bilan Alisher Navoiy adolatning asosida hayo, axloq turishini ta'kidlagan. Nargis gulidan hayo qilib nafs istagidan kechgan shahzodaning hirs ustidan g'olib kelib, kelajakda tarixdagi eng adolatli hukmdorlardan biri bo'lishini bemalol tasavvur qilish mumkin.

Sakkizinchi maqolat vafo haqida bo'lib, Alisher Navoiy mavzuga oid hikoyatda *Amir Temurning* Hindistonga qilgan zafarli yurishini tasvirlagan. Hikoyatdan anglash muminki, Amir Temurning qon to'kishi, kofirlarni qirib yuborishi Alisher Navoiy va uning zamondoshlari uchun kunday ravshan haqiqat bo'lib, bu hol dahshatli fojia yoki jinoyat sifatida qabul qilinmagan, balki qudrat belgisi sifatida ko'rilgan. Do'stlik faqat mo'min-musulmonlarga emas, balki Islomga kirmaganlarga ham, Alisher Navoiy tili bilan aytsak, "kufr eli"ga ham berilgan ne'matdir. Do'stlik, vafodorlik shu qadar ulug'ki, u iymonli insonga mavjud bo'lsa, ikki dunyosini obod qiladi, agar iymonsizda bo'lsa, uning bu dunyodagi hayoti uchun juda katta manfaat keltiradi. Ya'ni do'stlik bir kishini emas, balki butun boshli jamiyat, xalqni ham o'z fayzidan bahramand etadi. Shunday ekan, iymoni butun insonlarning vafodor yor bo'lishlari ularni qanday yuksak maqomga olib chiqishini yanada aniqroq tasavvur qilish mumkin. Chinakam vafo, do'stlik inson uchun jondan, tiriklikdan qimmatroq bo'lib, bu fidokorlik hech qachon mukofotsiz qolmaydi. Ismlari zikr qilinmagan ikki do'st vafosi haqidagi hikoya ana shunday haqiqatlarni bayoni uchun xizmat qilgan.

"Hayrat ul-abror"ning o'n birinchi maqolatida kelgan hikoyada asosiy qahramonlardan biri *Muhammad Alouddin Xorazmshoh*dir. U qisqa matndayoq murakkab, ikkilanuvchan shaxs sifatida namoyon bo'ladi, chunki u Faxriddin Roziy ziyoratiga o'zi istab bora olmaydi. So'ng hammomda uchrashganda bergan savoliga olimdan o'ziga aloqador javobni eshitib mot bo'ladi. Modomiki, Faxriddin Roziy saltanatda yuksak mavqe' egasi ekan, uning hammomga borishini kutmasdan o'zi bora olganida edi, bu podshohning ma'nan yuksak va mardligi uchun dalil bo'lar edi.

O'n ikkinchi maqolatga ilova qilingan hikoyatda ismi kelgan *Musta'sim billah* esa Muhammad Xorazmshohdan keskin farqlanadi – u shayx Shihobiddin Suhravardiyini boshiga ko'taradi. Hatto u iltifot ko'rsatgan odamga ham davlat darajasida e'tibor ko'rsatadi. "Hayrat ul-abror"da aynan ikki hukmdor – Muhammad Alouddin Xorazmshoh va Musta'sim billah ishtirokidagi voqealarning ketma-ket kelishi ham tasodifiy emasdek, nazarimizda. Chunki bu ikki hukmdorning o'xshash jihatlari ko'p. Xususan, ikki podshoh ham o'z sulolasining so'nggi sultoni; ikkisi ham

mo'g'ul bosqini natijasida toj-taxtdan ayrilgan, qiyinchilik va mashaqqat ichida halok bo'lgan; ikkisi ham siyosiy qat'iyati bo'lmagan tojdor edi. Alisher Navoiy bu bilan o'z konseptidagi bir g'oyani mustahkam ta'kidlayotgan bo'lishi mumkin: dunyo o'tkinchi, toj-u taxt bevafo, ammo yaxshi nom boqiy, ikki hukmdor ham mo'g'ul bosqiniga qarshi kurasha olmadi, ammo Muhammad Alouddin Xorazmshoh ma'naviy zaifligi bilan, Musta'sim billah odobi va husni xulqi bilan nom qoldirdilar. Har bir shaxsning bir ijobiy xislati bor, inson har qandat holda muayyan fazilat kasb etgani ma'qul.

Bahrom haqidagi hikoyat o'n to'qqizinchi maqolatdan o'rin olgan. Bahromning tavakkalchiligi, ko'ngli pok, mard inson ekanligi taxtga chiqib maishatga berilishi-yu o'z ishining oqibatini ko'rib, adolat va isloh yo'liga o'tishida ko'rinadi.

“Hayrat ul-abror”ning xotimasida kelgan – oyog'i toyib yiqilgan qul hikoyatidagi podshohning ismi yo'q, ammo u o'ta ma'rifatli va donishmand sulton ekanligi aniq. Chunki u marhamat va basiyrat ila xato qulning holatini angladi. Uni qatl qilmadi, balki afv yo'lini tutdi.

Iskandar obrazida podshohlarga xos qat'iyat, jo'mardlik, qo'rqmaslik u haqidagi qisqa hikoyatda ham namoyon, chunki o'limini avvaldan sezib, kerakli choralarni ko'rishga buyurish har qanday podshohning qo'lidan kelmasligi mumkin.

Shuningdek, **Maymana** o'ziga xos obraz bo'lib, u tavba qiluvchi inson ma'naviyatini o'zida aks ettiradi. Garchi u hukmdor yoki valiy maqomida kelmasa ham, Haq taolodan madad yetgan inson sifatida “Hayrat ul-abror” g'oyasini tugal yuzaga chiqarishda rol o'ynaydi.

Shuningdek, Abdulloh Muborak hikoyatida Hasan ibn Rabi ismli shaxs ham mavjud. U lashkarboshi, ayni paytda jasur navkar va qo'rqmas jangchilarga muhabbatli inson sifatida ko'rinish beradi.

Shuningdek, “Hayrat ul-abror”da ismlari zikr etilmagan, ammo hikoyatlarda o'z o'rniga ega yondash personajlar ham mavjud. Ular quyidagilardir:

1. Boyazid Bistomiya savol bergan murid.
2. Shoh G'oziy ustidan shikoyat qilgan kampir.
3. Shoh G'oziy va kampir orasida hukm chiqargan qozi.
4. Anushervonning kanizagi.
5. Hotami Toyi o'zidan ustun deb bilgan chol.
6. Ayyubi xalafga qo'l berib unga murid tushgan va tavba qilgan o'g'ri.
7. Abdulloh Muborak halok qilgan dushman jangchisi.
8. Zaynulobiddin roziyallohu anhuning qizi.
9. Oyog'i toyib, qo'lidagi ovqatni podshohning boshiga to'kib yuborgan qul.

Ushbu obrazlarni umumiy o'rganib va o'zaro qiyoslab, shunday xulosa qilish mumkin:

1. "Hayrat ul-abror"da jami to'qqizta podshoh obrazi bor va ularning sakkiz nafari ismi zikr etilgan tarixiy shaxslardir. Yana bir hukmdor obrazi bor, u majoziy bo'lgani uchun bu o'rinda zikr etmadik.

2. Barcha podshohlar mard, jasur, o'z aybini tan oladigan, yuksak ma'naviyatli, axloqli qilib tasvirlangan, chunki ular ham xalqqa ibrat bo'lishi, ham Alisher Navoiy zamondoshi bo'lgan hukmdorlar uchun namuna sifatida xizmat qilishi ham kerak edi.

3. "Hayrat ul-abror"da ismi zikr etilgan bir nafar oddiy inson obrazi bor, bu Maymanadir. U hikoyatda bosh qahramon sifatida tasvirlangani va tavfiq tavbasiga erishgani bilan ahamiyatli.

4. "Hayrat ul-abror"da ismlari zikr qilinmagan yondash obrazlar 9 nafarni tashkil qiladi. Ular ichida yosh jihatdan keksa va go'daklar, kasb jihatdan qozi va jangchilar, maqomi jihatda podshoh va qul, cho'ri, shuningdek, sulukni tutgan murid, tavba qilgan o'g'ri personajlari ham uchraydi. Alisher Navoiy hikoya maqsadidan kelib chiqib har biriga muayyan vazifa yuklaydi, ikkinchi darajali bo'lgan bu qahramonlarning deyarli hammasida yuksak ma'naviyat, e'tiqod, insoniylikka sodiqlik ufurib turadi. Xususan, shoh G'oziyini qozixonaga chaqirgan kampir haqini talab qiluvchi va jasur ayol timsolidir; ular orasida odil qaror chiqargan qozi o'z kasbiga sodiq mutaxassisdir; Anushervor bilan bog'da yolg'iz qolib murodiga yeta olmagan kaniz haddini bilgan cho'ridir; Hotami Toyini qoyil qoldirgan chol tama'ni o'ziga or bilgan, fikri va qarashlari to'g'ri bo'lgan, o'z yo'liga ega bo'lgan shaxsdir; Abdulloh Muborak bilan jang qilib o'lgan dushman jangchisi o'z ishining ustasi bo'lgan harbiy; Zaynulobiddin roziyallohu anhuning savol bergan qizi oliynasabli, zehni toza va fikrlaydigan go'dak; oyog'i toyib yiqilgan qul podshoh marhamatiga sazovor bo'lgan tolei kulgan inson.

"Gulshan ul-anvor"dagi podshoh obrazlari ham muallif g'oyaviy maqsadini yuzaga chiqarish uchun xizmat qiladi. Har bir obrazning doston kontekstida o'ziga xos o'rni bor. Tadqiqotimizning avvalgi sahifalarida ta'kidlab o'tganimizdek, asarda eng avval No'shiravoni odil tilga olingan.

Anushervon yoki No'shiravon ismi bilan zikr etiladigan bu podshoh haqidagi voqea "Hayrat ul-abror"da ham zikr etilgani ma'lum. Alisher Navoiy uning taxtga chiqmagan vaqtdagi hayosi, odobi kelajakda adolatli podshoh bo'lishining ma'naviy asosi bo'lganiga urg'u qaratgan. "Gulshan ul-anvor"da No'shiravonni podshoh sifatida ko'ramiz. U adolatparvar, qilcha ham zulmga rozi bo'lmagan hukmdor. U bu yo'lda o'ta samimiy, chin dildan adolat o'rnatishni istaydi. Shu sababli farosati bilan adolat

uchun o'z amallarini to'g'irlashi kerakligini anglab yetadi. Bu o'rinda biz uning mardligi, samimiyatini his qilamiz.

“Gulshan ul-anvor”dagi ikkinchi hikoya bosh qahramoni bo'lgan *Hazrati Umar* roziyallohu anhu qat'iyatli, o'z tutumlaridan voz kechmaydigan, uzoqni ko'ra biladigan va shunga muvofiq ish ko'radigan hukmdor sifatida gavdalanadi. Ko'ngilxushliklar, it yoki qush o'ynatishlar xalqning g'ayrati, shijoatiga salbiy ta'sir qilishi haqidagi so'zlari u kishining xarakterini ko'rsatib beruvchi nuqtalar sanaladi.

Hazrati Umar roziyallohu anhu haqida dostonning so'nggi qismida yana bir hikoyat keltirilgan. Unga ko'ra, hazrati Umar bir joyga qo'shin jo'natadilar. Juma kuni xutbaga chiqqanlarida ko'zlariga ikki lashkar ko'rinadi. Ma'lum bo'ladiki, dushman lashkari tog' ustida pistirma qo'ygan ekan. Xutbada turib hazrati Umar: “Tog'ga! Tog'ga!” – deb hayqiradilar. Musulmonlar tog'ga qarab yurib, dushman pistirmasini topib, ularni yengib, g'alabaga erishadi. Mazkur hikoyat hazrati Umarning valoyati, qalb ko'zi ochiq bo'lganiga dalolat qiladi va muallif Alloh o'z valiyilariga uzoq masofalarni yaqin qilib qo'yadi deb o'z fikrlarini xulosalaydi.

Taqvoning eng yuksak namunasi ko'rsatgan *Hazrati Abu Bakr Siddiq* roziyallohu anhu o'z qalbi, ko'zi va iymonini ehtiyot qilishi u kishining tabiatini yaqqol ochib beradi: inson nafsini adashtirishga boshlaydigan eng kichik amal yoki holatga ham befarq bo'lmaslik kerak, bu holatlarni idrok qilish va zarur muolajani ko'rish kishidan ulkan qat'iyatni talab qiladi. “Gulshan anvor”dagi hikoyatda bu qat'iyat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu siyratida borligi tasvirlangan.

*Horun ar-Rashid*ning tiynatidagi kamtarlik, xokisorlik uning haqiqatan podshohlikka loyiq shaxsligini bildiradi. Ayniqsa, uning Bahlul huzuriga borishi pokdil va haqparvar, qalbini chindan isloh qilishni istaydigan shaxs ekanligini ifodalaydi.

Dostonda salbiy bo'yoqlar bilan chizilgan *xalifa Marvon* obrazi zulmning yomonligi, insonlar zolimdan nafratlanishi haqidagi haqiqatni ta'kidlaydi. Marvonning xarakteridagi manmanlik, jaholat insonlar uning yuziga qarashni istamay yerga boqqanlarida buni o'ziga nisbatan odob deb qabul qilganida ko'rinadi. Ya'ni u shu qadar chuqur g'aflatda ediki, oddiy xalq uni ulug'laydi deb o'ylar va bunga o'zini munosib deb hisoblardi. Aslida, bu hol g'aflat va sa'viyasizlikdan boshqa narsa emasligi xalifa Marvonning fojiasi sifatida ko'rsatiladi.

Ibrohim Adham, sharobxo'r podshoh va *o'limni istamagan Misr hukmdori* obrazlarini birlashtirib turadigan umumiy xususiyat – o'z xatolarini tan olishlari va nafslariga qarshi kurashib, ma'naviy tuzalish yo'lini tanlashlaridir. Xususan, Ibrohim Adhamning yuzini ari chaqishi, sharobxo'r podshohga ibn Arabiyning o'giti, Misr

podshohiga bir hakim zotning o'limdan qo'rqish sababini izohlab berishi va natijada ularning o'z qalb va amallarini o'nglash uchun harakat qilishlari ularning fe'li, tabiatidagi muhim jihat – mardliklarini, o'ziga tanqidiy munosabatda bo'lishlarini va ma'naviy darajalari baland ekanligini isbotlaydi.

Ham payg'ambar, ham podshoh bo'lgan *Dovud alayhissalom* obrazini podshohlar qatorida zikr etishni lozim topdik. Dostonda Dovud alayhissalom bilan bog'liq ikkita rivoyat keltirilgan. Birinchi hikoya ishimizning avvalgi faslida tahlil etildi. Ikkinchi hikoya Xudoning Dovud alayhissalomga tarbiya bilan bog'liq vahiy yuborishi haqida bo'lib, unga ko'ra masjidga borayotgan Dovud alayhissalomga yo'lda uchragan hamma salom beradi. Dovud alayhissalom bundan xushhol bo'lib, rohatlanadilar va qadrlarini tik tutib qadam tashlaydilar. Shunda Parvardigordan vahiy keladi: “Ajabo, qulingning uyiga boryapsanmi, Dovud! Adab, adab va yana adab!”

Bu tanbehdan Allohning payg'ambari darhol o'zlariga keladilar. Qomatlari egilib, xokisorlik kasb etadilar. Yahyobey Toshlijali insonlarga Dovud alayhissalomni o'rnak ko'rsatib, har bir inson o'z holini xuddi u kabi nazorat etishi lozimligini uqtiradi.

Hazrati Ali roziyallohu anhu Madoyinga karvon bilan safarga chiqadilar. Yo'lda karvonga sherlar galasi hujum qiladi. Odamlar qo'rqib qochadilar, ammo hazrati Ali roziyallohu anhu sherlar ustiga bostirib boradilar. Sherlar u zotning shijoatidan qo'rqib darhol g'oyib bo'lishadi. Buning sababini so'rganlarga hazrati Ali roziyallohu anhu: “Allohdan qo'rqqan insondan barcha maxluqlar qo'rqadi”, – deb javob beradilar. Bu holat hazrati Ali roziyallohu anhuning jasorati, metin e'tiqodiga dalil hisoblanadi.

“Gulshan ul-anvor” dostonida kelgan so'nggi hikoyat ham hazrati Ali roziyallohu anhu haqida bo'lib, voqea Madoyinda ro'y beradi: u yerdagi bir ilmi, hikmat sohibi bo'lgan rohibni hazrati Ali roziyallohu anhu islomga da'vat qiladilar. Karomatlar zohir bo'lgach, rohib dinni qabul qiladi.

Usmon roziyallohu anhu ga bir arobiy kelib savol beradi: “Tabbat surasidan so'ng Ixlos surasini joylashtirish aqlga to'g'ri keladimi? Tabbat surasida Abu Lahabga la'nat o'qiladi, Ixlosda esa Allohning tavhidi vasf etiladi”.

Shunda Usmon roziyallohu anhu kel senga bir narsa ko'rsataman deb u odamning ko'zini silab qo'yadilar. Shunda arobiyga lavhul mahfuz ko'rsatiladi. A'robiy ko'rdiki, Qur'on lavhul mahfuzda yozilgan bo'lib, u yerda aynan Tabbat surasidan so'ng Ixlos surasi joylashgan ekan. Ya'ni Usmon roziyallohu anhu suralarni o'z xohishi bilan emas, balki ilohiy tartibga ko'ra joylashtirgani ma'lum bo'ladi. Arobiy beadablighi uchun tavba qilib, zuhd yo'liga o'tibdi.

Mazkur hikoyat Usmon roziyallohu anhuning valoyati, yuksak sha'nidan xabar berib, Qur'onga oid ishda omonatdorlikka qat'iyon rioya etganlarini bayon qiladi.

Kuzatishlarimiz asnosida ma'lum bo'ldiki, "Gulshan ul-anvor" dostonida ham 11 nafar podshoh bosh qahramon qilib olingan ekan. Muallif aksar o'rinlarda ularning podshohlik faoliyatidan ko'ra valiylik xislatlariga diqqat qaratgan bo'lsa-da, podshohlik sababli bu fazilatlari yanada yorqinroq ko'rinishini hisobga olib, biz ularni podshohlar safida sanadik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Алишер Навоий. Ҳайрат ул-аброр. Мукаммал асарлар тўплами. 20 жилдлик. 7-жилд. – Т.: Фан, 1991.
2. Алишер Навоий. Қомусий луғат. Икки жилдлик. Биринчи жилд. – Тошкент: SHARQ, 2016.
3. Алиев Г. Темы и сюжеты Низами в литературах народов Востока. – М.: Наука, 1985.
4. Араслы Н.Г. Низами и турецкая литература. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Баку, 1969.
5. Ayşe Sağlam. Taşlıcalı Yahya Bey ve Hemsesi. Doctora Tezi. – Diyarbakır, 2016. – S.10.
6. Эркинов А. Алишер Навоий ижодига оид тадқиқотлар / Истиқлол даври ўзбек навоийшунослиги: 30 жилдлик. 19-жилд. – Тошкент: TAMADDUN, 2021.
7. İslam Ansiklopedisi. – İstanbul, 2011.
8. Levend A.S. Alı Şır Nevaî: hayatı, sanatı va şahsiyeti. – Ankara, 1965.
9. Таşlıcalı Yahyâ Bey. Gülsen-i Envâr. Karşılaştırmalı metin. Hazırlayan Ayşe Sağlam. – Ankara, 2016. – S.111.
10. Юсупова Д. "Хамса" поэтикаси: вазн, қофия ва мазмун муштараклиги. – Т.: Tamaddun, 2021.